

УДК 378

DOI 10.5281/zenodo.18219866

Научная статья

АКТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПЛЕНЭРЕ КАК МЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ACTIVATING STUDENTS' IMAGINATIVE THINKING IN THE OPEN AIR AS A METHODOLOGICAL PROBLEM OF ADDITIONAL ART EDUCATION

КИРИМОВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА,

*Художник-график, член Союза художников России,
Преподаватель рисунка, живописи, станковой композиции,
Детская школа искусств №29, г. Новосибирск.*

KIRIMOVA TATYANA YURYEVNA,

*Graphic artist, member of the Union of Artists of Russia,
Teacher of drawing, painting, and easel composition,
Children's Art School No. 29, Novosibirsk.*

Статья посвящена изучению образного мышления как психологического процесса в контексте учебно-творческой деятельности подростков в условиях работы на открытом воздухе. Установлено, что приобретённые учащимися умения и навыки грамотно изображать объекты окружающей среды способствуют свободе в изображении различных художественных мотивов при работе с натуры, но при рисовании композиционных заданий учащиеся демонстрируют низкий уровень в решении художественно-образных задач. В связи с этим выходит на первый план потребность в разработке эффективной методики, способной оптимизировать художественно-творческую деятельность учащихся на пленэре. Рассматриваются основные компоненты психологического процесса, влияющие на создание художественного образа в процессе композиционной деятельности. Выявлены особенности рисования по памяти, представлению и воображению. Автором предлагаются методические рекомендации, активизирующие профессионально-творческую деятельность учащихся на пленэре.

This article examines figurative thinking as a psychological process in the context of adolescents' educational and creative activities outdoors. It has been established that students' acquired skills in accurately depicting environmental objects facilitate their freedom in depicting various artistic motifs when working from life. However, when drawing compositional assignments, students demonstrate a low level of solving artistic and figurative problems. This highlights the need to develop an effective methodology capable of optimizing students' artistic and creative activities outdoors. The article examines the key components of the psychological process that influence the creation of an artistic image during compositional activities. The author identifies the characteristics of drawing from memory, visualization, and imagination. The author offers methodological recommendations to enhance students' professional and creative activities outdoors.

Ключевые слова: *пленэр, художественный образ, наблюдательность, память, представление, воображение, композиция, упражнение.*

Key words: open-air painting, artistic image, observation, memory, representation, imagination, composition, exercise.

Актуальность исследования.

Образовательная программа дополнительной предпрофессиональной художественной подготовки учащихся в области изобразительного искусства содержит учебный предмет «Пленэр». Пленэрные задачи охватывают живописные, графические разделы изучения с натуры, а также композиционно-образные задания, которые постепенно усложняются на каждом году обучения. В системе дополнительного художественного образования созданы наиболее благоприятные условия для развития образного мышления учащихся, особенно на пленэре. Но в существующих программах детских школ искусств сформулированы общие задачи в области изобразительного искусства и требования к предметным результатам. Однако возрастной диапазон контингента учащихся требует учета психофизических, возрастных особенностей и индивидуальных методов работы по выявлению творческого потенциала учеников. На момент поступления в школу большинство учащихся не имеют художественного образования, различаются не только по возрасту, но и по природным художественным данным. Актуальность исследования определена отсутствием эффективных методик обучения на пленэре в системе дополнительного художественного образования. Это приводит к снижению профессионального уровня выпускников детских школ искусств и создает препятствия для их дальнейшего успешного профессионального роста.

Проблема исследования.

Вследствие этого остро встаёт вопрос о сохранении качества подготовки учащихся, где первостепенным является формирование и развитие профессиональных навыков и умений, фундаментом которых служит образное мышление. Зачастую в детских школах искусств нет должных методических разработок по работе на открытом воздухе, учащиеся не успевают освоить качественно многие задания и упражнения именно на решение образных задач. Ввиду этого важным становится решение проблемы активизации образного мышления в условиях пленэра, которое является основой профессионального становления творческой личности.

Обзор литературы.

Пленэр является продолжением единого учебного процесса по рисунку, живописи и станковой композиции, где наиболее эффективно происходит синтез знаний, навыков и умений, полученных на профильных предметах. Занятия по пленэру «способствуют развитию таких необходимых качеств как наблюдательность, цельное восприятие натуры, образное мышление, развитая зрительная память» [8, с. 168].

Великие мастера прошлого в работе на пленэре придавали большое значение поиску интересных образных и композиционных решений. Знаменитые художники: И.Е. Репин, В.И. Суриков, А.А. Дейнека, Б.В. Иогансон, Э. Дега, В.Е. Попков, Н.Д. Грицюк и другие — в своих работах создали выразительные образы и высказали много идей, которые имели большую практическую значимость для методики обучения работе с натуры на открытом воздухе. Они считали, что огромное значение для образной выразительности имеет чередование рисования с натуры, по представлению и воображению, что «даёт возможность свободно выражать идеи и замыслы художника» [2, с. 199]. Большой вклад в методику обучения изобразительному искусству внесли известные художники-педагоги: Н.Н. Ростовцев, П. П. Чистяков, Н.М. Сокольникова, Е.В. Шорохов, В.С. Кузин, Н.Н. Волков, Г.В. Беда. Как замечает Е.В. Шорохов: «В большинстве же случаев художник оперирует образами памяти и представлений, которые в совокупности с непосредственным восприятием натуры создают динамичный образ, реализуемый в художественном произведении» [10, с. 237].

Проблема активизации образного мышления в художественном образовании находится в поле зрения современных учёных, художников-педагогов: Л.Г. Медведева, С. П. Ломова,

О.В. Шаляпина, С.Е. Игнатьева и др., которые предлагают новые подходы к решению сложных вопросов методики и практики изобразительного искусства. Их научные труды направлены на поиски инновационных подходов в художественном образовании, а также применение их в преподавании академических художественных дисциплин. Выявлено, что композиционная деятельность в рамках пленэра требует многообразия наблюдений, творческой активности учащихся.

Известно, что художник познаёт и отражает мир в художественных образах посредством органов чувств через ощущение и восприятие. Благодаря зрительным ощущениям рисующий познаёт освещённость, цвет, форму, конструкцию, величину и пространственное положение объектов окружающей среды. Так, «наблюдение как целенаправленное восприятие является одним из главных методов эстетического познания, изучения реальной действительности» [10, с. 235]. Целенаправленное наблюдение, которое обращено к теме композиции на пленэре, пластическому мотиву, позволяет накопить материал для творческого замысла. Однако для создания художественного образа недостаточно наблюдение и рисование с натуры. Из анализа художественного творчества известно, что важными качествами композиционной работы являются зрительная память, представление и воображение.

Память — «это отражение прошлого опыта человека» [10, с. 337]. Представление в психологии обозначается как «наглядный образ предмета или явления, возникающий на основе (данных ощущений и восприятий) путём его воспроизведения в памяти или воображения» [5, с. 459]. Таким образом, различаются представление по памяти и представление по воображению. «В творческом воображении всегда происходит процесс отбора значительного запаса впечатлений и создания на этой основе нового, являющегося совокупностью наиболее важных элементов всех впечатлений» [7, с. 9]. Зачастую учащиеся сталкиваются с затруднениями при рисовании по памяти и представлению, чувствуют себя неуверенно, начинают срисовывать с экрана телефона, что выдаёт скованность в линиях и компоновке изображения на листе. Навык снимать на камеру мобильного устройства стал естественной составляющей современного общества. Рисование с использованием фотографии является вспомогательным приёмом, но не может заменить основную композиционную работу в изобразительном процессе. «При выполнении рисунков по представлению рисующий должен уметь свободно оперировать зрительными образами, усилием воли «восстанавливать» в памяти наиболее существенные, характерные особенности изображаемых объектов» [3, с. 48].

Материалы и методы исследования.

В тематических планах пленэрной практики многие учебные задания и упражнения связаны с изображением разных объектов окружающей среды: деревья, животные, человек, фрагменты архитектуры, природные и городские ландшафты, натюрморты, а завершаются, как правило, композиционно-тематическими заданиями. Художественно-образные решения, создаваемые во время целенаправленной композиционной деятельности, всегда индивидуальны. Это можно объяснить тем, что процесс мышления у каждого учащегося определяется его жизненным опытом, наблюдениями, уровнем профессиональных художественных знаний и навыков. Затруднения, возникающие у подростков при нахождении яркого пластического мотива и выразительного образного решения, также могут указывать на отсутствие эффективных методик обучения и организации работы учащихся на пленэре. Таким образом, успешная композиционная деятельность на пленэре складывается из следующих факторов: благоприятные условия для учебно-творческой работы, теоретические знания о последовательной реализации художественного замысла в материале, владение графическими и живописными навыками, развитая наблюдательность, умение рисовать не только с натуры, но и по памяти, представлению и воображению. Для решения проблемы были определены методы обучения изобразительной деятельности на пленэре, при которых активизируется образное мышление, если:

1. Применять организационно-педагогические условия, которые строятся на активизации учебно-творческой деятельности учащихся на пленэре.
2. Применять разработанную систему заданий и упражнений, нацеленную на активизацию образного мышления.
3. Мотивировать учащихся к активной художественно-творческой, конкурсной деятельности.

Образовательный процесс на пленэрной практике — это комплекс мер, направленных на активизацию учебно-творческой деятельности учащихся: проведение бесед с показом наглядного материала работ из методического фонда, иллюстрирующих примеры интересных композиционных решений; анализ произведений изобразительного искусства; экскурсии по городу с акцентом на ведение художественных наблюдений, например, беглых заметок в альбомах для набросков в виде записей и зарисовок с натуры и по памяти. Проведение мастер-класса преподавателем, показ приёмов работы на различных форматах с применением разных техник изображения. Индивидуальный подход к каждому ученику, регулярные консультации по учебно-творческим работам.

Применение системы заданий и упражнений, направленной на различные виды рисования. Наряду с обычными зарисовками и этюдами, необходимо включать рисование по представлению. Такие рисунки выполняются бегло мягким карандашом в линиях и от пятна. «В представлении прежде всего сохраняются наиболее информативные, критические элементы предметов, их костяк» [7, с. 9]. Рисование по воображению является закреплением увиденного на практике. Данный вид рисования может быть выполнен в любом материале в серии композиционных эскизов небольшого формата. Специфика изобразительной композиционной деятельности по представлению и воображению во многом зависит от разнообразия впечатлений, которые активизируют творческую работу учащихся. Яркие впечатления накапливаются в течение системных наблюдений различных явлений действительности. Чем богаче дополнительный композиционный материал, тем выразительнее продукт творческой деятельности. А выразительный художественный образ может быть спровоцирован ярким впечатлением, высоким эмоциональным и умственным напряжением. Большое значение для активизации образного мышления имеет самостоятельная композиционно-творческая работа, которая включает сбор натурального материала, рисование по памяти и представлению на основе увиденного во время пленэрной практики в учебное время, с последующим возвращением к натуре для внесения уточнений. Систематическое фиксирование заметок в альбоме также приучает подростка к вдумчивому отношению к своей творческой работе. Заметки на полях с тональными зарисовками — это первые шаги в серьёзную профессиональную композиционную работу.

Процесс внеурочной деятельности учащихся строится на активном участии подростков в конкурсной, выставочной работе, творческих олимпиадах. Данное условие пробуждает интерес к обучению, мотивирует к получению знаний, формирует интерес к профессиональной творческой деятельности и искусству. Необходимо активизировать внутреннее побуждение к обучению, разбудить художника в ученике, воспитать зрителя способного воспринимать искусство.

Результаты и выводы.

В подтверждение всему вышесказанному установлено, что выполнение учебных упражнений по памяти и представлению является необходимым условием активизации процесса оперирования образами и приобретения необходимых навыков в работе над композицией на пленэре. Теоретические знания и практические навыки, полученные на занятиях по станковой композиции, углубляются на занятиях по пленэрной практике и в процессе самостоятельной работы. С педагогической точки зрения в процессе рисования по воображению происходит более глубокое погружение в творческий процесс. Применение в оперировании

образами новых художественных материалов, техник стимулирует развитие интереса. Учащийся начинает видеть новые перспективы развития своего замысла. Материал или техника открывают новые возможности раскрытия образа произведения. Установка на совершенствование умений оперирования образами является важной задачей в творческой деятельности. Реализация этих методов позволит активизировать образное мышление и учебно-творческую деятельность учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бесчастнов Н. П. Черно-белая графика. М.: ВЛАДОС, 2020. 290 с.
2. Еремеев О. А., Королёв В. А., Репин Н. Н. Учебный рисунок. Санкт-Петербургский гос. акад. ин-т живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина Российской Акад. художеств. 2-е изд., доп. М.: Изобраз. Искусство, 1995. 216 с.
3. Каретникова А. П. Пути активизации композиционного мышления на занятиях рисунком. Наука и школа. 2009. №4, С. 47–48.
4. Кузин В. С. Психология живописи. 4-е изд., испр. М.: ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2005. 304 с.
5. Рапацевич Е. С. Педагогика: Большая современная энциклопедия. Мн.: «Соврем. слово», 2005. 720 с.
6. Ростовцев Н. Н. Академический рисунок. СПб.: Питер. 2022. 224 с.
7. Шаляпин О.В., Амиргазин К. Ж., Кравченко К. А. Спецрисунок (декоративно-графическое изображение). Новосибирск: Изд. ФГБОУВПО «НГПУ», 2012. 86 с.
8. Шокорова Л. В, Гречнева Н. В. Значение пленэрной практики в профессиональном художественном образовании // Мир науки, культуры, образования. 2017. №1(62). С. 167–170.
9. Шорохов Е. В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного искусства в школе. Пособие для учителей. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Просвещение. 1977. 112 с.
10. Шорохов Е. В. Основы композиции. М.: Просвещение, 1979. 303 с.

Поступила в редакцию: 06.01.2026

Принята в печать: 16.02.2026

© *Киримова Т. Ю., 2026.*